

Лариса ШРАГІНА

*доктор психологічних наук, доцент,
Одеський національний економічний університет*

Марк МЕСРОВИЧ

бізнес-консультант, системний аналітик, фрілансер

ТВОРЧИЙ ВЧИТЕЛЬ ЯК РЕАЛІЗАТОР ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Високий темп зростання наукомісткості ідей і технологій, що використовуються в продукції, яку створює сучасна економіка, призводить до необхідності замінювати фінансовий капітал, що відігравав провідну роль у появі та розвитку нових галузей виробництва, на людський. При цьому необхідність створення принципово нового продукту докорінно змінює вимоги до якостей працівника та виводить на перше місце «людські фактори»:

- комунікативність як здатність працювати в команді;
- креативність як здатність генерувати нові ідеї;
- та здатність навчатися – здатність швидко і із задоволенням засвоювати нові технології [1].

Забезпечити наявність таких якостей у процесі формування особистості і насамперед у нових поколіннях – основна функція системи освіти як штучної системи.

Однак існуюча система освіти, орієнтована на репродуктивну передачу вже відомих знань та формування компетенцій, які швидко застарівають, не відповідає цим завданням та потребує принципово нового концептуального підходу.

Генетичний аналіз функції системи освіти як об'єкта дослідження від моменту її появи в соціумі та до сучасного етапу розвитку економіки, проведений з позицій функціонально-системного підходу та теорії розвитку штучних систем (ТРШС), дозволив виявити елементи її структури та сформулювати концепцію, що забезпечує виконання системою освіти необхідної функції [2]. І запропонував шлях розв'язання проблеми: змінити її принцип дії – перейти з репродуктивної методики передачі знань на творчу, дослідницьку діяльність, в ході якої «присвоєння» учнями нових собі знань відбуватиметься під час пошуку рішення проблеми, поставленої вчителем [3].

Така методика була розроблена авторами цієї роботи ще наприкінці ХХ століття, опублікована в низці навчальних посібників загальним тиражем понад 40 тисяч екземплярів, одна з них – «Книга року-2020» [4; 5]. Окремі елементи методики на більш ніж 200 семінарах різного рівня освоїли та застосовують кілька тисяч спеціалістів різних сфер діяльності, а не лише педагоги. Результати її апробації представлені у більш ніж 240 статтях у науковому та періодичному друку, розробка одного з елементів методики – «Розвиток творчої уяви в навчальному процесі» – захищені кандидатською та докторською дисертаціями [6; 7].

Але, незважаючи на декларовану сучасною системою освіти орієнтацію на розвиток мислення, функціональної грамотності та здатності до самонавчання, реальні інструменти освіти залишилися колишніми: педагогічний вуз і,

відповідно, школа, як і раніше, орієнтовані на передачу готового знання та контроль його запам'ятовування, а не на розуміння та здатність до застосування. Вчитель у цій системі – ретранслятор, а не спонукач мислення учня, не проектувальник цього процесу.

Практика спілкування з чиновниками педагогічних організацій показує, що система освіти, яка функціонує нині в Україні, не готова до принципових змін насамперед психологічно. З цієї причини опір впровадженню інноваційних технологій має системний характер і проявляється на всіх рівнях: від інституціонального та академічного, де опір найчастіше носить уже не професійно-педагогічний, а соціально-психологічний характер, до пересічних вчителів, яких у системі підготовки педагогічних кадрів продовжують готувати як вузьких «предметників», а не носіїв творчих методик.

Ідея дуальної освіти як спосіб підготовки кадрів для бізнесу у найкращому разі може вирішити проблему лише частково, за наявності поряд із навчальним закладом відповідного підприємства. І ризикує перетворитись на процес механічної збірки, який учні вміють виконувати, не вдаючись до питань «А що ми створюємо і чому саме таким чином?»

Розвиток дуальної освіти неможливий без цілеспрямованого формування у вчителя системного та творчого мислення. Без цього дуальна модель вироджується у формальне чергування «навчання» та «практики», не створюючи нової якості освіти. Тому набагато ефективнішим, на думку авторів, є протилежний варіант: організація школи-інтернату для старших школярів з широким діапазоном невеликих дослідничих підприємств, які працюють на повному господарчому розрахунку, і в яких учні б створювали певну продукцію під керівництвом досвідчених фахівців. В умовах такої дуальної освіти вчитель перестає бути лише носієм завершеного знання. Його ключова функція – організація мислєдїяльностї того, хто навчається в ситуації невизначеності, протиріч і реальних професійних обмежень. Саме таким чином творчість вчителя природно вбудовується у навчальний процес як функціональний елемент системи, що забезпечує її розвиток.

Ядром такої школи має стати педагогічний колектив одностудів, сформований після проходження 3 етапів семінарів: ознайомлювального (4–6 годин), на якому вони знайомляться з ідеологією та основами теорії розвитку штучних систем (ТРШС) та методами формування системного мислення. Охочі працювати у цьому напрямі через 2–3 місяці приїжджають на основний навчальний семінар (40 год.), куди привозять для загального обговорення свої перші напрацювання-пропозиції щодо проведення уроків свого предмета. І ще за 2–3 місяці – на третій семінар, куди привозять програму свого предмета, інтегровану з основами інших предметів.

Паралельно з виробничою діяльністю така школа-інтернат вестиме постійно діючий семінар з підготовки вчителів інтегрованих курсів, які надалі впроваджуватимуть методи формування системного мислення у своїх навчальних організаціях. І можна розраховувати, що через 10-15 років система освіти України буде насичена вчителями, які готують нові покоління як творчих осіб.

Відповідно до ТРШС, основну функцію будь-якої автономної штучної системи виконує робочий орган. Протягом усієї історії людства таким робочим органом системи «Соціум» виступала економіка, а система освіти виконувала функцію допоміжну – забезпечувала її кваліфікованими кадрами [2].

Наразі їх функції змінюються: система освіти, готуючи творчі кадри, які здобувають нові знання, починає виступати робочим органом соціуму і диктувати економіці, яку продукцію вона повинна випускати.

Впровадження запропонованих пропозицій забезпечить високу ефективність дуальної освіти як простору формування мислення суб'єктів діяльності, в якому її ключовий елемент – творчий учитель. І загалом дає підстави вважати, що майбутнє будь-якої держави – у підготовці творчого Вчителя.

Україна має шанс реалізувати такий проект!

Література:

1. Шрагіна Л. І. Формування сучасного глобального світогляду фахівця // International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities»: Faculty of Social Sciences of Vytautas Magnus University (February 23, 2018). Kaunas Baltija Publishing, 2018. С. 79–83.

2. Шрагіна Л. І., Меєрович М. Й. Штучні системи: теорія створення та розвитку: монографія. Одеса: Бондаренко М. О., 2023. 208 с.

3. Глазунова М. А., Меєрович М. Й., Шрагіна Л. І. Психологічні результати застосування методології ТРВЗ в інтегрованому курсі природознавства. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. Київ, 2002. Т. II. С. 62–66.

4. Максименко С. Д., Меєрович М. Й., Шрагіна Л. І. Системне мислення: формування і розвиток: навч. посіб. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. 251 с.

5. Меєрович М. Й., Шрагіна Л. І. Технологія розвитку системного мислення: практич. посіб. Одеса: Бондаренко М. О., 2024. 320 с.

6. Шрагіна Л. І. Технологія розвитку креативності. Київ: Шкільний світ, 2010. 160 с.

7. Шрагіна Л. І. Психологія вербальної уяви: функціонально-системний підхід: монографія. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 284 с.

8. Меєрович М. Й. Хворий перед смертю пітнів? Це добре... Дзеркало тижня. 18 жовтня 2013 р.